

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК: 351.853.1

DOI: 10.5281/zenodo.16975621

ТЕАТР КУКОЛ КАК РЕГИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КУБАНИ

БИЧ Юлия Геннадьевна,

Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма (Краснодар, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: yulia_bich@mail.ru

МИШИНА Татьяна Валерьевна,

Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма (Краснодар, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: mishina84@list.ru

Аннотация. Данная статья посвящена одному из аспектов богатой культурно-театральной жизни Кубани – ретроспективе краевого театра кукол и его дочернего театра – Нового театра кукол, которые составляют важное культурное наследие региона. Представлена методологическая база исследования. Дан историографический обзор имеющихся в обиходе источников и литературы о зарождении и становлении театрального пространства в городе Екатеринодаре – Краснодаре начиная с XIX века; выстроена хронологическая последовательность развития и отмечены основные этапы, способствующие формированию театрального наследия столицы края. Описан вклад в развитие театра будущего детского писателя С.Я. Маршака в рамках его деятельности в краевой столице Краснодаре (указаны причины, по которым о данном периоде его деятельности долго умалчивала советская литература). Высказана гипотеза, о первом спектакле, положившем начало истории театра кукол в Краснодаре. Подчеркнут пробел в энциклопедической литературе по искусству в разделе об истории детских театров и кукольных театров в частности, где не указывается краснодарский детский театр как один из первых в советской стране. Определена значимость кукольного театра в процессе воспитания подрастающего поколения и формирования системы духовно-нравственных ценностей. Представлены перспективные инновационные направления развития современного театра кукол и их роль в развитие культурной среды региона. Проведено интервьюирование работников театра, актеров, художника и зрителей, выявлены основные закономерности и особенности театрального искусства. В научный обиход вводятся воспоминания старожилов и интервью с актерами театра.

Ключевые слова: кукольный театр, актеры, Екатеринодар, история театра, культурное наследие Кубани, С.Я. Маршак, новые направления кукольного театра

Для цитирования: Бич, Ю. Г., Мишина, Т. В. Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 11–20. DOI: 10.5281/zenodo.16975621

Статья поступила в редакцию: 10.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

PUPPET THEATRE AS A REGIONAL CULTURAL HERITAGE OF KUBAN

Yulia G. BEACH,

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism (Krasnodar, Russia);

PhD. (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: yulia_bich@mail.ru

Tatiana V. MISHINA,

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism (Krasnodar, Russia);

PhD. (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: mishina84@list.ru

Abstract. This paper is devoted to one of the aspects of the rich cultural and theatrical life of Kuban – a retrospective of the regional puppet theater and its subsidiary theater – the New Puppet Theater, which constitute an important regional cultural heritage. The methodological basis of the study is presented. The authors give a historiographical review of the sources and literature available in circulation on the origin and development of the theatrical space in the city of Yekaterinodar-Krasnodar, starting from the 19th century. In addition, they build a chronological sequence of development as well as note the main stages contributing to the formation of the theatrical heritage of the capital of the region. The paper describes the contribution to the theater development of the future children’s writer S.Ya. Marshak within the framework of his activities in the regional capital of Krasnodar (the reasons for which Soviet literature kept silent about this period of his activity for a long time are indicated). The hypothesis includes the idea of the first performance that began the history of the puppet theater in Krasnodar. The gap in the encyclopedic literature on art in the section on the history of children’s theaters and puppet theaters in particular where the Krasnodar children’s theater is not indicated as one of the first in the Soviet country is emphasized. The significance of the puppet theater in the process of educating the younger generation and forming a system of spiritual and moral values is determined. Promising innovative development directions of the modern puppet theater and their role in the cultural environment development of the region are presented. Interviews of theater workers, actors, artists and spectators were conducted, the main patterns and features of theatrical art were identified. The authors also introduce memories of old-timers and interviews with theater actors into scientific circulation.

Keywords: Puppet Theater, actors, Ekaterinodar, the theater history, cultural heritage of Kuban, S.Ya. Marshak, the puppet theater new directions

For citation: Beach, Yu. G., Mishina, T. V. (2025). Puppet theatre as a regional cultural heritage of Kuban. *Service plus*, 19 (3), 11–20. DOI: 10.5281/zenodo.16975621 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/10.

Accepted: 2025/06/09.

Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани

Введение

Рассматривать ретроспективу определенного вида театра в региональном культурном пространстве невозможно без контекста театрального развития Кубани в целом.

Значимое место в театральной жизни края занимает театр кукол. Цель нашего исследования – проследить историю развития кукольного театра в регионе, прежде всего в его столице Краснодаре, сделав акцент на проблемных аспектах таких как, например, роли Самуила Яковлевича Маршака в культурной жизни Краснодара и формировании театра на заре советской власти; каким был первый кукольный спектакль в городе; проблему разделения на «Новый» и «Старый» театры кукол и ввести в обиход новые исторические документы – воспоминания непосредственных участников тех событий и интервью современных актеров и сотрудников театра.

Методология

В работе авторы использовали методы объективности и историзма, т. е. свободы от любых социальных пристрастий, что предопределяет достоверность исследования.

Системный подход исследования предполагает рассмотрение ретроспективы всех перипетий театра кукол Краснодара как в региональном контексте, так и в масштабах страны.

Историографами культурной и театральной жизни Кубани разных периодов были следующие ученые – профессор Еремеева А.Н. [5], профессор Куценко И.Я. [10], исследователи Бардадым В.П. [1], Комиссинская Л.В. [8,9], Куценко Ф.П. [11], У Слюсаренко А. [13], Тучкова А. [14], Васильевой Е. [2] находим нарратив о своих театрах и некоторых аспектах их деятельности. Голдовский [3] упоминает краснодарские театры в рамках общей тенденции развития режиссерско-театрального мастерства нашей страны. Писали о некоторых аспектах кукольных театров Краснодара Юнгер А. [10], и Маршак С. [7, 10, 11]. Сохранились некоторые документы [4, 10] и разрозненные материалы разных лет на сайтах [6, 7, 12, 15]. Однако полной истории развития театра кукол в Краснодаре не написано. Наше исследование пытается восполнить этот пробел и представить свою версию ретроспективы кукольных театров кубанской столицы.

Результаты исследования

Театральная жизнь на Кубани берет начало в первой трети XIX века. Еще не имея театра, местные любители драматического искусства объединялись, создавая первые театральные спектакли на Кубани. Странствующие актеры исполняли пьесы, песни, танцы. А в 1840 году в Екатеринодаре возник первый любительский театр и городской сад украсило ажурное деревянное здание летнего театра [1]. Его труппу составляли офицеры Кубанского казачьего войска. Любительские спектакли ставились даже во время боевых походов между учениями [9].

Первые любительские спектакли гражданского населения организовывала городская интеллигенция при Екатеринодарских мужском и женском Благотворительных обществах в 1860-е годы [9].

С течением времени театральные кружки и организации приумножались, и уже к концу XIX века кубанцы были заядлыми любителями сцены. В начале XX века начали появляться первые на Кубани каменные здания театров. В первое десятилетие XX века зимние театры появились в Армавире, Екатеринодаре, Сочи [16]. Так, 1 октября 1909 года в новом здании Зимнего театра (ныне это здание Краснодарской филармонии) открылся первый в Екатеринодаре театральный сезон [1].

Общепринято, что история театра кукол начинается с постановки спектакля «О летающем сундуке» в июне 1920 года. Это был спектакль для детей, мы же выскажем гипотезу, что первым кукольным явился спектакль этого же театра «Петрушка» (народная кукольная комедия в одном действии) [2].

Остановимся подробнее на ретроспективе «Театра для детей» в Краснодаре. Именно он стал «локомотивом» на пути краснодарского театра кукол. Историографами данного периода екатеринодарской – краснодарской культурной жизни являются исследователи Игорь Яковлевич Куценко, Анна Натановна Еремеева [5, 9]. Именно они нашли в Краснодарском архиве материалы о театре. Куценко состоял в переписке с С. Я. Маршаком, который находился у истоков детского театра в городе [10, с. 571]. Сохранилась статья А. Юнгера «Художник в «Театре для детей»» (март 1922 года) [10, с. 797], статья А. Дмитриева «Актер в «Театре для детей»» [10, с. 790] и другие документальные источники.

История этого театра неразрывно связана с именем Самуила Яковлевича Маршака, который волею судеб, вслед за отцом, получившим приглашение работать на краснодарском заводе Саломас, приехал с семьей в Екатеринодар (семью отправил в 1917 году, а сам присоединился к ним через год, с трудом пробравшись в столицу Кубани) [11]. Профессор Еремеева А.Н. отмечает, что: «Важным фактором интенсивной культурной жизни стало массовое бегство на Кубань, особенно в период “деникинщины”, петроградцев и москвичей» [5, с. 20]. Множество деятелей культуры – писателей, композиторов, режиссеров, актеров – прибыли на Кубань. Маршаку в тот период было 32 года. «В Краснодаре я занимался литературным трудом, помещал стихи в газете. Давал уроки...» – вспоминал Маршак [11].

Путь к детскому театру был непрост. Страну раздирала Гражданская война. Маршак сотрудничал с «белой» газетой «Утро Юга», писал фельетоны и эпиграммы на большевиков, заработал себе много врагов среди них. Именно поэтому об екатеринодарском периоде его жизни долго умалчивали в советское время. Первый сборник стихов С. Маршака «Сатиры и эпиграммы» вышел в Екатеринодаре в 1919 году [7]. В то же время его семья спасла от тифа, выхаживая у себя дома девушку-подпольщицу большевичку Дору, которая и поручилась за Маршака, когда в городе установилась советская власть. В 1920 году Никандр Александрович Маркс, назначенный большевиками ректором пединститута, предложил Самуилу Яковлевичу место преподавателя общественных наук в вузе (Кубанском государственном университете) [7].

Главный пафос деятельности С. Маршака в этот период был следующим: «нет и не может быть таких политических лозунгов и программ, в угоду которым может проливаться человеческая кровь». Эти слова актуальны и сегодня, спустя 100 лет после событий гражданской войны [11].

Появление в годы войны массы беспризорных детей заставило предпринимать меры, и Маршак вместе с поэтессой Елизаветой Ивановной Васильевой (в девичестве Дмитриевой, по псевдониму Габриак) придумали «Театр для детей», в котором играли и взрослые, и сами дети [10].

Так, С.Я. Маршак поделился теплыми воспоминаниями о том, что: «я всегда интересовался

детской жизнью, но по-настоящему узнал детей, когда в Краснодаре группа энтузиастов устроила театр» [11]. Писатель-журналист имея своих троих детей (двое из которых, сын и дочь, умерли, а старший сын Иммануэль стал физиком и переводчиком) сумел окружить краснодарских беспризорников отцовской любовью. Он учил их актерскому мастерству и бойскаутским приемам, чем завоевал окончательно сердца детей. До наших дней в городе сохранилось здание, где проживал Маршак со своей семьей.

Актерами детского театра в Екатеринодаре – Краснодаре стали бывшие артисты театра Мейерхольда – А. Богданова и ее муж Д. Орлов. Музыка для детей писали В. Золотарев и С. Богатырев, декорации создавал живописец С. Воинов [5, с. 37]. Его замечательные «полуширмы, полумакеты допускают бесконечное разнообразие комбинаций, открывая все новые и новые возможности для детских сказочных спектаклей [10, с. 798].

За первые полтора года в театре поставили было поставлено 20 пьес, наиболее яркие – «Петрушка», «Финист», «Золотой петушок» [5]. Была в репертуаре и «Кукольная интермедия» с традиционной тряпичной куклой и матрешкой. В течение года вокруг театра вырос целый детский городок, труды которого высоко оценил Луначарский (нарком просвещения), приезжавший в Краснодар [10, с. 547]. В этом городке было все для прекрасного и полезного времяпрепровождения детей. Маршак позже напишет:

«Городок, наш Городок.
Ты хоть краснодарский,
Но тебя, наш Городок,
Знает Луначарский» [7].

Даже прообразом известного маршаковского «Кошкина дома» стало краснодарское здание, где сейчас находится государственный театр Защитников отечества на Красноармейской, 48, а в начале 20-х годов располагался Детский городок [5].

Сведений об этом театре, просуществовавшем все годы, пока в городе жил Маршак, нет даже в энциклопедии искусств «Аванта», в разделе, посвященном истории детских театров [16, с. 229]. Впервые обнаружены сведения о театре во второй половине XX века в архиве в заметке за апрель 1939 года. Куценко в 1961 году, будучи аспирантом Ростовского университета, написал письмо С. Маршаку с просьбой рассказать

Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани

о работе театра. В ответном письме Самуил Яковлевич благодарит за память о том очень дорогом его сердцу отрезке жизни, связанном с работой детского городка в Краснодаре [10, с. 571]. Не случайно все свое дальнейшее творчество Маршак посвятил детям.

Наше внимание в репертуаре театра привлекли два спектакля – «Петрушка» (народная кукольная комедия в обработке) и «Кукольная интермедия». Сценарии спектаклей есть в книге «Театр для детей. Сборник пьес» Е. Васильевой и С. Маршака [10, с. 577]. Вполне возможно, что данные спектакли игрались в смешанной технике – с участием и кукол и живых актеров. Мы и сегодня можем видеть подобные спектакли с переходом от кукол в «живой план» в репертуаре театров кукол (Ниже этот момент в интервью описала актриса нового театра кукол Анна Мигас.) [14] Скорее всего, именно эти две постановки стояли у истоков кукольного театра края. Вспомним, что образ Петрушки (Петра Петровича Уксусова), любимейший кукольный персонаж русского фольклора, издавна существовал на Руси.

В 1939 году театр кукол приобрел официальный статус профессионального коллектива с интересным наименованием «Краснодарский разъездной колхозно-совхозный кукольный театр». В его репертуаре значились следующие произведения: «Канитель» по произведениям А. Чехова, «Красная Шапочка» Е. Шварца [6] и спектакль, который ставили все кукольные театры страны, – «По щучьему велению».

Своего здания пока театр не имел. Первое стационарное место пребывания он получил в 1961 году при главном режиссере Сергее Александровиче Федорове. А в 1963 году его сменил Александр Александрович Кирилловский, проработавший в театре 20 лет [12]. При нем началась абсолютно новая эпоха роста профессионального мастерства и экспериментальных постановок.

В 1967 году был заложен фундамент нового здания театра на улице Красной, и в 1972 году театр кукол празднует новоселье [15]. Эта веха стала началом нового пути успеха, творческого взлета, успеха в столице Кубани и популярности в СССР. Краснодарский краевой театр кукол находится в данном здании по настоящее время.

За годы своего существования Краснодарский краевой театр кукол прошел целый ряд

перемен, участвовал в огромном количестве фестивалей и получил множество наград. Признание международного масштаба пришло в 90-е годы прошлого века, когда театр провел успешные гастроли в Германии, а в Праге получил Гран-при на Международном фестивале кукольных театров Европы [4].

В те же годы в течение шести лет Краснодарский кукольный театр принимал у себя международный фестиваль «Арт-визит» [6].

Репертуар театра необычайно разнообразен. Кроме спектаклей для самых маленьких зрителей, он включает и философско-психологические постановки для взрослых. Уровень исполнительского мастерства высокий, о чем говорят многие награды. Так, например, спектакль «Андрей-Стрелок и Марья-Голубка» получил престижную для коллектива премию – «За актерский ансамбль» в 2000 на фестивале в Чехии. На Международном фестивале театров кукол в Польше (г. Лодзь) в апреле 2007 года актрисе Анне Сезоненко вручили приз за лучшую женскую роль [6].

Хорошей традицией стали гастрольные поездки в курортный город Анапу. А с 1997 года в Армавире существует филиал театра [8].

В настоящий момент труппа состоит из 21 артиста. Художественный руководитель – Дмитрий Евгеньевич Лемберский [3]. Генеральный директор – Алина Александровна Калашникова. Помимо спектаклей на родной сцене театра, актерская труппа также постоянно гастролирует со спектаклями по краю [6].

В разные периоды пост главного режиссера театра занимал Анатолий Семенович Тучков. Первый раз его назначили главным режиссером в 1975 году. В свои 27 лет он был самым молодым главным режиссером в стране. В 1980 году Анатолий Семенович возглавил Тюменский областной театр кукол и уже в 1985-м, получив новый опыт, вернулся обратно с несколько иным видением [14]. Тучков продолжил реформировать краснодарский театр кукол, перенеся на сцену Краевого театра спектакль «Забывать Герострата», который произвел зрительский фурор. В нем впервые использовались ростовые куклы. Интересной и необычной своими режиссерскими находками оказалась постановка спектакля «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили» и многое другое [14].

В 1993-м происходит новый виток жизни театра кукол на Кубани. Анатолий Семенович при поддержке генерального директора ТО «Премьера» Леонарда Григорьевича Гатова, который тоже является настоящим столпом театральной культуры на Кубани, решает создать свой театр кукол. Так, в мае 1993 года в Краснодаре рождается Новый театр кукол. Площадкой для театра принимается решение сделать бывший кино-театр «Октябрь», закрытый в 1992 году на ремонт, и после этого как кинотеатр больше уже не открывавшийся [12].

Своими воспоминаниями поделилась главный художник Нового театра кукол Юлия Анатольевна Тучкова. Она рассказала, что в здании, выбранном для театра, произошло возгорание и Тучков после этого пожара практически полностью перепланировал дом с учетом театральных интересов. Ремонт закончился, и в октябре 1995 года был открыт зал на 88 мест [15].

А.С. Тучков покинул Краевой театр кукол, чтобы начать новое дело и забрал в Новый театр актеров со стажем, например Трегубова, Михайлову, Трифонова и других [18]. Уход из старого театра был хоть и чувствительным, но не болезненным, т. к. артисты шли созидать свое дело на новом витке, новом уровне развития, полны свежих идей и открыты к экспериментам. «Расставались с коллегами по-товарищески»¹. Позже выросла плеяда артистов, которые формируют труппу в настоящее время, такие как: Александр Гилязетдинов, Марина Карпенко, Анна Мигас, Мария Арешкина, Наталья Попруга, Вероника Гилязетдинова, Оксана Житникова [12].

С начала открытия первого театрального сезона в Новом театре кукол закипела жизнь. Театр принимал участие в большом количестве фестивалей, радовал зрителей не только детскими, но и взрослыми серьезными постановками, которые в свое время получили множество наград. Еще об одной интересной традиции коллектива рассказала Юлия Анатольевна Тучкова: «Кубанцы на фестивали всегда везли в подарок корзины сезонных фруктов и овощей. Это было очень ярко и здорово!»² На любых фестивалях происходили знакомства с коллегами из других мест и затем длилось годами общение на расстоянии и обмен

опытом. Уже в конце прошлого века спектакли краснодарских театров кукол имели успех и в крае и далеко за его пределами [8].

В 2014 году на должность директора был назначен Кунченко Алексей Владимирович. А в 2016 году Анатолий Семенович Тучков оставил стены своего детища и отпустил его в свободное плавание.

С тех пор в работе и репертуаре театра начались перемены. Постановки спектаклей осуществляются приезжими режиссерами разных театральных школ, за счет чего репертуар разнообразен и многогранен.

В последние годы Новый театр кукол работает в том числе в экспериментальных направлениях. Так, иной взгляд на события Великой Отечественной войны мы увидели в спектакле лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Натальи Пахомовой «Другими глазами войны». Позже репертуар театра пополнился спектаклями: «Сказки Гримм», «Метаморфозы» и «Пиковая дама» лауреата национальной театральной премии Александра Янушкевича [6]. В 2024 году художественным руководителем Нового театра кукол стала заслуженная артистка Краснодарского края Марина Юрьевна Карпенко. На данный момент актерскую труппу составляют 16 артистов [12].

Своими мыслями о театральной жизни поделилась Мигас Анна Викторовна – действующая актриса Нового театра кукол, мастер сцены. Официально она работает в труппе с 2003 года. Неофициально – с 1994-го, когда поступила в институт. Так как мастером ее курса был Анатолий Семенович, мастерство актера и показы проходили прямо в театре.

Анна Викторовна вспоминала, что с детства во дворе устраивала кукольные спектакли. Когда попала в труппу, то смотрела на старших актеров как на божества. В труппе работали мастера уже состоявшиеся и заслуженные, такие как Гилязетдинов Равиль, Трегубов Сергей, Степаненко Татьяна, Михайлова Инна. Видя спектакли с их участием, Анна мечтала, что когда-нибудь тоже будет играть такие роли. После, когда актерский состав начал меняться, «мне начали доставаться полюбившиеся роли. Анатолий Семенович ввел

1 Респондент: Тучкова Юлия Анатольевна, 1973 года рождения. Интервьюер: Арешкина М.А. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 45 минут. Запись: 7 марта 2025 года.

2 Респондент: Тучкова Юлия Анатольевна.

Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани

меня в спектакли “Аистенок и пугало”, “Сэмбо”, “Питер Пэн” и другие»¹.

Специфика работы кукловода в том, что необходимо оживить куклу, найти ее голосовую характерность, которая бы ей подходила, подходила именно ее мимике, придумать пластику движений, походку. По мнению Анны Мигас, в кукловодстве важно не самой играть, а вложить в куклу тот образ, который требует режиссер. Очень интересно, когда актер уже несколько лет играет какую-то роль, кукла будто действительно становится похожа на него или он на куклу. Это происходит, видимо, потому, что актер вкладывает в куклу свою душу. Для кукольных театров характерна разноплановость, ведь кукле подвластно то, о чем человек может только мечтать. В интервью Анна Викторовна отмечала, что: «есть в театре и спектакли с переходом от куклы в “живой план”, их все больше в последние годы. Хотя поначалу актерам было сложно и непонятно»².

Театр кукол в последние годы продолжает свою трансформацию. После ухода А. Тучкова театр стал работать с разными приезжими режиссерами. Во всем есть свои плюсы и минусы. Раньше Анатолий Семенович как главный режиссер «отсматривал» каждый идущий спектакль, делал поправки, замечания. Сейчас приезжий режиссер ставит спектакль, озвучивает задачи, и дальше актер работает над образом сам, потому что режиссер уезжает. С одной стороны, это дополнительная сложность и ответственность для актера. С другой положительной стороны, «есть возможность поработать с разными методами постановки, театральными школами, в непохожих друг на друга работах. И каждый режиссер видит тебя по-разному»³.

На вопрос о любимом спектакле актриса Мигас А.В. ответила, что это Венди в «Питере Пэне». Возможно, потому, что это была одна из первых главных ролей. Александр Гилязетдинов играл Питера Пэна, и «Анатолий Семенович всегда хвалил нас за классный дуэт. А вообще все роли разные, каждый спектакль интересен по-своему»⁴.

Имеются у актеров и профессиональные страхи. Если в обычном театре это чаще всего страх забыть текст, то «страшный сон актера-кукловода» – когда что-то случается с куклой. Анна Викторовна рассказала, что «Как-то раз на спектакле “Экзамен для Гретхен” у моей куклы оторвалась голова. И у меня был такой страх, что дети в зале испугаются. Ну, как-то аккуратно смогла доиграть... Еще были случаи, когда в спектакле падала ширма, это отдельный вид страха»⁵.

О том, как сейчас работает молодой артистам в Новом театре кукол, впечатлениями делится ведущая актриса Есипова Антонина Германовна. Она рассказала респонденту, что в настоящее время Новый театр кукол позволяет молодыми актерам поработать с самыми разными режиссерами и в самых разнообразных жанрах. За сезон выпускается 2–4 новые постановки, и каждую ставит новый приглашенный режиссер. Приезжают представители иных театральные школ, поколений, из разных уголков страны или даже из других стран. Молодому артисту за несколько лет работы выпадает возможность сыграть как в классических кукольных спектаклях «старой школы», с использованием тростевой куклы, так и в новаторских постановках, где куклой становится любой предмет, а также в спектаклях, где драматическое существование первично, или в пластических спектаклях (для Есиповой это спектакль «Сказки Гримм», где она выступила в роли принцессы). Анна Германовна подчеркнула: «Ценно, что театр дает молодым артистам возможность выезжать на престижные фестивали, такие как, например, большой детский фестиваль в Москве в 2022 году. На сцене Губернского театра краснодарские кукловоды играли спектакль “Сказки Гримм” режиссера Александра Янушкевича»⁶.

В Новом театре кукол всегда выстроен плотный график спектаклей, и так как труппа довольно компактная, у всех актеров большая занятость. Благодаря этому происходит постоянный творческий рост и есть много возможностей для развития

1 Респондент: Мигас Анна Викторовна, 1976 года рождения. Интервьюер: Мишина Т.В. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 20 минут. Запись 2 марта 2025 года.

2 Респондент: Мигас Анна Викторовна.

3 Респондент: Арешкина Мария Александровна, 2000 года рождения. Интервьюер: Бич Ю.Г. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 15 минут. Запись 20 марта 2025 года.

4 Респондент: Мигас Анна Викторовна.

5 Респондент: Мигас Анна Викторовна.

6 Респондент: Есипова Антонина Германовна, 1998 года рождения. Интервьюер: Бич Ю.Г. Место проведения: г. Краснодар, Новый театр кукол. Продолжительность: 15 минут. Запись 9 марта 2025 года.

актерских способностей и талантов у молодых исполнителей.

На сегодняшний день Краснодар по праву считается театральным городом с богатыми традициями и разнообразными жанрами сцены. Поклонникам театрального искусства представлена возможность приобщиться практически ко всем жанрам театра. Краснодарская театральная жизнь с каждым годом расширяется, появляются новые театры. Так, в 2016 году возник новый государственный Театр защитника отечества. А в прошлом году родился Театр современного искусства [6]. Не так давно возник, но уже полюбился местному зрителю смелый, экспериментальный «Один театр».

Помимо государственных театров, в последние годы в Краснодаре активно развиваются независимые театры. Среди них: «Один театр», театр «Мой», театр «Тмин», театр любителей театра «Шардам», театр-дом «VERITAS» и другие [6].

К сожалению, не все коллективы театров выдерживали проверку временем и социальными, финансовыми трудностями. Так, в Геленджике в 1988 году профессиональная группа артистов во главе с А. Слюсаренко основала театр «Торикос» [13]. В течение 8 лет этот коллектив стал лауреатом 18 международных и российских фестивалей. Однако вследствие ряда причин группа распалась. Народные театры выживали с большим трудом (в том числе из-за финансовых трудностей).

В этом театральном многообразии и сложных условиях времени смогли выстоять и не потерять популярности оба театральных коллектива – и краевой, и новый театр кукол. Их значение для морально-нравственного воспитания самых маленьких членов социума с каждым годом только возрастает.

В 2024 году Краснодарскому краевому театру кукол исполнилось 85 лет. За свою историю театр неоднократно становился призёром и лауреатом краевого фестиваля им. М.А. Куликовского «Кубань театральная» (за лучшую работу режиссера-постановщика, за лучший сценарий, лучшую женскую роль и т. д.)

Театр постоянно использует инновации в своем творчестве. Так, например, для обеспечения безопасности на дорогах для малышей поставлен спектакль «В стране дорожных знаков». Недавно в репертуаре появился спектакль «Играем в Красную Шапочку» с элементами сурдоперевода для детей, ограниченных по слуху. На фестивале «Одинаковыми быть не обязательно» в Чебоксарах в августе 2024 года данный спектакль удостоен звания лучшего для особых инклюзивных детей [6].

Коллективы кукольных театров Краснодара всегда принимают активное участие во всероссийских акциях «Ночь искусств», «Театральная бессонница», а также федеральных проектах «Пушкинская карта» и «Культура – школьникам!» [6]. Создаются специальные программы для вовлечения молодежи в театральный процесс. Есть новые спектакли для взрослых.

С 2022 года проводится фестиваль кукольных театров «Патриот», цель которого формировать у юного зрителя представления о прекрасном, любви к Родине, чувство эмпатии к ближнему, чести и долга [6].

В мае прошлого года коллективу Краснодарского краевого театра кукол была вручена Благодарность губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева за вклад в развитие культуры края.

Заключение

Проследив ретроспективу становления и развития кукольных театров в Краснодаре, можно с уверенностью отметить, что оба театра кукол прошли интересный, непростой исторический путь. Несмотря на многочисленные награды и премии, не останавливаются в развитии, а постоянно двигаются вперед. Вырастают новые поколения актеров и режиссеров, которые не только проживают те же спектакли уже по-своему, но и вносят инновации в творческий процесс. Зритель XIX века своими аплодисментами и аншлагами голосует за то, что кукольный театр Краснодара продолжает быть важной, неотъемлемой и любимой частью культурного наследия Краснодарского края.

Список источников

1. Бардадым, В. П. Театральный листок. Краснодар, 1984, 128 с.
2. Васильева, Е., Маршак, С. Театр для детей. Сборник пьес. Краснодар: Издание Кубано-Черноморского отдела народного образования, 1922. VIII, 235 с.

Театр кукол как региональное культурное наследие Кубани

3. Голдовский, Б. П. Режиссерское искусство театра кукол России XX века. Очерки истории. – Москва: ВАЙН ГРАФ, 2013. С. 361.
4. Екатеринодар – Краснодар: два века города в датах, событиях, воспоминаниях [1793–1993]: материалы к летописи / сост. А.М. Авраменко. Краснодар, 1993. С. 487.
5. Еремеева, А. Н. Культурная жизнь Кубани в XX веке. Краснодар. 2013. 160с.
6. История. Министерство культуры Краснодарского края. Краснодарский краевой театр кукол. URL: <https://kktk.ru/o-teatre/istoriya/> Дата обращения: 08.03.2025.
7. История Краснодара: главная трагедия Маршак и где найти «кошкин дом». URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/istoriya-krasnodara-glavnaya-tragediya-marshaka-i--1070440/> Дата обращения: 25.03.2025.
8. Комиссинская, Л. В. О театральных процессах на Кубани в последнее десятилетие XX века // Культура. Наука. Образование. Вып. 2. Краснодар, 2011. С.171–177.
9. Комиссинская, Л. В. Любительский театр Екатеринодара XIX в. // Краснодару 200 лет. Тезисы краевой научно-практической конференции. Краснодар. 1993. С.29 – 31.
10. Куценко, И.Я. Маршак в Краснодаре 1918–1922. Майкоп. 1997. 878 с.
11. Куценко, Ф. П. С.Я. Маршак в Екатеринодаре – Краснодаре (1918–1922 гг.) // Краснодару – 200 лет. Тезисы краевой научно-практической конференции. Краснодар. 1993. С. 56 – 59.
12. О площадке. История Нового театра кукол. URL: <https://kmt0-premiera.ru/novyy-teatr-kukol/about/> Дата обращения: 08.03.2025.
13. Слюсаренко А. Ничейный остров // Театральная жизнь. 1996. № 11–12. С. 42–43.
14. Тучины сказки // Страстной бульвар, ежемесячный журнал, 10 № 2–212/2018. – Москва. С. 122–126.
15. Театр на Кубани с середины XIX в. до конца 1990-х годов. URL: <https://admkrain.krasnodar.ru/upload/iblock/0b5/0b5df9c4029046e61ed1f7084bb26a87.pdf> Дата обращения: 04.03.2025.
16. Энциклопедия для детей Аванта. Искусство. Т. 7. Ч. 3. Музыка. Театр. Кино. М. 2001. 622 с.

References

1. Bardadym, V. P. (1984). *Teatral'nyj listok [Theatre leaflet]*. Krasnodar. (In Russ.).
2. Vasilyeva, E. Marshak, S. (1922). *Teatr dlya detej. Sbornik p'es [Theatre for children. Collection of plays]. Vol. VIII*. Krasnodar: Publishing house of the Kuban-Black Sea Department of Public Education. (In Russ.).
3. Goldovskij, B. P. (2013). *Rezhisserskoe iskusstvo teatra kukol Rossii XX veka [Directing Art of the Russian Puppet Theatre of the 20th Century]*. Essays on History. Moscow: Publishing house VAYN GRAF. (In Russ.).
4. Avramenko, A. M. (1993). *Ekaterinodar – Krasnodar: dva veka goroda v datah, sobytijah, vospominaniyah [1793–1993] [Ekaterinodar – Krasnodar: two centuries of the city in dates, events, memories [1793–1993]]: the chronicle materials*. Krasnodar. (In Russ.).
5. Eremeeva, A. N. (2013). *Kul'turnaya zhizn' Kubani v 20 veke [Cultural life of Kuban in the 20th century]*. Krasnodar. (In Russ.).
6. *Istoriya. Ministerstvo kul'tury Krasnodarskogo kraja. Krasnodarskij kraevoj teatr kukol. [History. The Ministry of Culture of the Krasnodar Krai. Krasnodar Krai Puppet Theater]*. URL: <https://kktk.ru/o-teatre/istoriya/> (Accessed on March 08, 2025). (In Russ.).
7. *Istoriya Krasnodara: glavnaya tragediya Marshaka i gde najti «koshkin dom»*. [History of Krasnodar: Marshak's Main Tragedy and Where to Find the «Cat's House»]. URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/istoriya-krasnodara-glavnaya-tragediya-marshaka-i--1070440/> (Accessed on March 23, 2025). (In Russ.).
8. Komissinskaya, L. V. (2011). O teatral'nyh processah na Kubani v poslednee desyatiletie XX veka [On theatrical processes in Kuban in the last decade of the twentieth century]. *Kul'tura. Nauka.Obrazovanie [Culture. Science. Education]*, 2, 171 -177. (In Russ.).
9. Komissinskaya, L. V. (1993). Lyubitel'skij teatr Ekterinodara XIX v. [Amateur theater of Ekterinodar XIX century]. *Krasnodaru 200 let [Krasnodar is 200 years old]: proceedings of the regional scientific and practical conference*. Krasnodar, 29–31. (In Russ.).
10. Kucenko, I.Ya. (1997). *Marshak v Krasnodare 1918–1922 [Marshak in Krasnodar 1918 – 1922]*. Maikop. (In Russ.).

11. Kucenko, F.P. (1993). S.Ya. Marshak v Ekaterinodare-Krasnodare (1918–1922 gg.) [Marshak in Yekaterinodar – Krasnodar (1918–1922)]. *Krasnodaru 200 let [Krasnodar is 200 years old]*: proceedings of the regional scientific and practical conference. Krasnodar, 56–59.
12. *O ploshchadke. Istoriya Novogo teatra kukol. [About the site. History of the New Puppet Theatre.]* URL: <https://kmt-premiera.ru/novyy-teatr-kukol/about/> (Accessed on March 21, 2025). (In Russ.).
13. Slyusarenko, A. (1996). Nichejnyj ostrov [No Man's Island]. *Teatral'naya zhizn' [Theatre Life.]*, 11–12, 42–43. (In Russ.).
14. Gorbova, A. (2018). Tuchiny skazki [Cloud Tales]. *Contrastnoj bul'var, ezheemesyachnyj zhurnal [Strastnoy Boulevard, monthly magazine]*, 10 (2–212), 122–126. (In Russ.).
15. *Teatr na Kubani s serediny XIX v. do konca 1990-h godov. [Theatre in Kuban from the mid. 20th century to the end of the 1990s.]*. URL: <https://admkrain.krasnodar.ru/upload/iblock/0b5/0b5df9c4029046e61ed1f7084bb26a87.pdf> (Accessed on March 23, 2025). (In Russ.).
16. *Enciklopediya dlya detej Avanta. Iskusstvo. [Encyclopedia for children Avanta. Art]*. Vol.7. Part 3. Muzyka. Teatr. Kino [Music. Theatre. Cinema]. Moscow, 2001.